

YENİ NESİL DİZİLEME YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN SEKANSLARDA OKUMA HATALARININ TESPİTİ VE DÜZELTİLMESİ

DETERMINATION AND CORRECTION OF READING ERRORS IN THE SEQUENCES OBTAINED BY THE NEW GENERATION SEQUENCE METHOD

Gökhan DİLEK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ortahisar, Trabzon**Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SAVRAN** Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ortahisar, Trabzon**Safa AKBULUT** Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Ortahisar, Trabzon**ÖZET**

Biyoinformatik; biyolojik verilerin anlamlandırılması, saklanması, görsellenmesi ve bu devasa bilgi birikiminden azami ölçüde yararlanabilmek amacıyla matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, moleküler biyoloji ve genetik alanlarının sentezi olan bir bilim dalıdır. Biyoinformatik çalışmalar; genetik hastalık araştırmaları, hastalık tespiti ve tespit edilen hastalıklara çözüm üretilebilmesi amacıyla DNA dizilimleri yöntemleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda biyoinformatiğin en temel hedefi, genetik kodumuzun yazılı olduğu DNA'daki nükleotid diziliminden yola çıkarak hastalıklara sebep olan mekanizmayı anlamaya çalışmak ve bu doğrultuda tedavi yöntemlerinin gelişimine katkı sağlamaktır. Günümüzde özellikle "İnsan Genom Projesi" ile genetik verilerin daha hızlı ve daha güvenilir yöntemlerle analiz edilmesi hayati bir konu haline gelmiştir. Genetik verilerin analizleri, boyutlarının azaltılması, özelliklerinden bir alt kümenin seçilmesi ve verinin sınıflandırılması, kümelenmesi, yeni durumlarının tahminlenmesi gibi alt çalışmaları kapsamaktadır. Biyolojik verilerin bilgisayar ile analiz edilmesindeki amaçlardan biri, çok yüksek boyutlu/değişkenli bu verilerin klasik laboratuvar araştırmaları ile analizinden önce, bilgisayar ile bir ön analize tabi tutulması ve etkili olduğu öngörülen değişkenlerin (bio-işaretçilerin) laboratuvar ortamında incelenmesine olanak sağlamaktır. Genetik verilerin analizindeki temel problemler, bu veri dizilimlerinin boyutlarına bağlı karmaşıklıklarından meydana gelmektedir. Bu karmaşıklık, verilerin işlenmesi sırasında karşılaşılan veri okuma hatasını beraberinde getirmektedir. Büyük veri dizilimlerinin tek seferde okunması mümkün olmadığından, verilerin parçalar halinde işlenmesi (Sekanslama) gerekmektedir. Yeni Nesil Dizileme (YND) cihazları yardımıyla büyük genetik verilerinin okunması mümkün kılınmıştır ancak bu işlemlerin maliyeti yüksektir. Ayrıca YND cihazları, genetik veri dizilimlerinin okunması sırasında %1 ile %3 arasında hatalı okuma gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, günümüzde en yaygın kanser hastalıklarından biri olan V-raf Mürin Sarcoma Viral Onkogen Homolog B1 (BRAF) gen mutasyonunun tespiti için sıkça rastlanan veri okuma hatalarının tespit edilebilmesi ve düzeltilebilmesi üzerine bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntemde, Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI) üzerinden paylaşılan sağlıklı BRAF geni kullanılmıştır. YND cihazları simüle edilerek oluşan hata oranları ile orantılı bir şekilde okuma hataları, bu gen üzerine eklenmiştir. Hatalı gen, belirlenen derinlik boyutunda okunmuş ve bir filtre ortamına kayıt işlemi yapılmıştır. Sağlıklı ve hatalı genler, parçalı okuma işlemi sonucunda karşılaştırılmış ve tespit edilen hatalar üzerinde geliştirilen

algoritma yardımıyla düzeltme işlemleri uygulanmıştır. Önerilen veri okuma ve düzeltme yönteminin, genetiksel bozukluklara neden olan DNA mutasyonlarının tespitine ve çözümüne yardımcı olabilmesi ve biyoinformatik alanındaki çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyük Veriler, Biyoinformatik, Yeni Nesil Dizileme, DNA Dizileme(Sekanslama), K-mer yöntemi, Bloom Filter, Hash Fonksiyonları

ABSTRACT

Bioinformatics; It is a branch of science, which is the synthesis of mathematics, statistics, computer science, molecular biology and genetics in order to make sense of biological data, store it, visualize it and make maximum use of this huge knowledge. Bioinformatics studies; genetic disease research, disease detection and DNA sequence methods in order to produce solutions to detect diseases are focused on. Accordingly, the main purpose of bioinformatics is to try to understand the mechanism that causes diseases starting from the nucleotide sequence in the DNA where our genetic code is written and contribute to the development of treatment methods accordingly. Today, especially with the "Human Genome Project", it has become a vital issue to analyze genetic data with faster and more reliable methods. The analysis of genetic data includes sub-studies such as reducing their size, choosing a subset from their properties and classifying the data, clustering, and estimating their new status. One of the purposes of analyzing biological data by computer is to make a preliminary analysis with the computer and analyze the predicted variables (bio-pointers) in the laboratory environment before analyzing these very high-dimensional / variable data with classical laboratory research. The main problems in the analysis of genetic data are the complexities of data sequences based on their size. This complexity brings about the error of reading data encountered during the processing of the data. Since large data sequences cannot be read at once, it is necessary to process the data in pieces (Sequence). With the help of Next Generation Sequencing (YND) devices, it is possible to read large genetic data, but the cost of these operations is high. In addition, YND devices perform erroneous readings between 1% and 3% during reading of genetic data sequences. In this study, a method is proposed to detect and correct common data reading errors for the detection of one of the most common cancer diseases, V-raf Murine Sarcoma Viral Oncogen Homologous B1 (BRAF) gene mutation. In this method, the healthy BRAF gene shared over the National Center for Biotechnology Information (NCBI) was used. Reading errors in proportion to the error ratios that occur by simulated YND devices have been added to this gene. The faulty gene was read at the specified depth size and recorded in a filter environment. Healthy and faulty genes were compared as a result of piecewise reading and correction procedures were applied with the help of the algorithm developed on detected errors. The proposed data reading and correction method is aimed to assist in the detection and resolution of DNA mutations that cause genetic disorders to contribute to the studies in the field of bioinformatics.

Keywords: Big Data, Bioinformatics, Next-Generation Sequencing, DNA Sequencing, K-mer method, Bloom Filter, Hash Functions

GİRİŞ

1970'lerin sonlarında Sanger's ve Gilbert gruplarının [1,2] dönüm noktası niteliğindeki yayınları ve özellikle Sanger ve meslektaşlarının [3] zincir sonlandırma yönteminin geliştirilmesi, on yıllarca süren sekans odaklı araştırmanın temelini oluşturmuştur. Yaygın olarak Sanger veya dideoksi dizileme olarak da anılan 1977'de [3] yayınlanan zincir sonlandırma yöntemi, bugüne kadar en sık kullanılan DNA dizileme tekniği olarak kalmıştır ve

Uluslararası İnsan Genomu Dizileme Konsorsiyumu ve Celera Genomics tarafından yürütülen insan genom dizileme girişimlerini tamamlamak için kullanılmıştır [4-5]. Gold Veritabanına bir bakış, Sanger tabanlı dizilemenin, yeni nesil teknolojilerin yeniden dizileme ve karşılaştırmalı genomik çalışmaları yoluyla üzerine inşa edebileceği sağlam bir genomik dizi temeli oluşturduğunu göstermektedir. Tüm genom dizilemesine ek olarak, Sanger tabanlı dizileme, klonların doğrulanması, SNP'lerin araştırılması, adli analiz ve yeniden dizileme gibi uygulamalar için sayısız ampikonu dizmek için kullanılmıştır. Sanger teknolojisindeki önemli gelişmeler, sıralama maliyetini " ~ 10 \$ / kb'den ~ 1 \$ / kb" seviyesine düşürmüştür. Sekanslama maliyetini düşürme dürtüsünün en yüksek profilli örneği, teşhis ve önleyici tıbbın veya kişiselleştirilmiş tıbbın bir bileşeni olarak bireysel insan genomlarının dizilenmesini sağlayacak bir hedef olan 1000 dolarlık insan genomunun hedefidir. İnsan genomunun yeniden dizilenmesine ek olarak, literatürde düşük maliyetli, yüksek verimli dizileme için birkaç başka uygulama tartışılmıştır [6].

Yakın zamanda, Sanger yönteminin yerini, okuma uzunlukları pahasına da olsa, uygun maliyetli dizi veriminde çarpıcı artışlar sunan birkaç "yeni nesil" dizileme teknolojileri almıştır. Günümüzde ticari olarak temin edilebilen yeni nesil teknolojiler arasında 454 GS20 pyrosequencing tabanlı cihaz (Roche Applied Science), Solexa 1G analizörü (Illumina, Inc.), Applied Biosystems'den SOLiD cihazı ve Helicos, Inc.'den Heliscope gibi bulunmaktadır[6].

2005 yılından itibaren piyasaya sürülmelerinden bu yana, yüksek verimli Yeni Nesil Dizileme(YND) teknolojileri çeşitli genel zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. İlki, okuma uzunluğu ve doğruluğu açısından çıktı dizilimindeki iyileşme yer almıştır. İkinci zorluk, harcanan emek ve maliyetle ilişkili olarak dizileme deneyinin toplam çıktısı olmuştur. Üçüncü zorluk, dizilemeden önceki amplifikasyon adımı olmuştur. Bu son zorluk, farklı PCR sapması kaynaklarını, kimerik dizilerin oluşumunu ve yapıyla ilgili ikincil sorunları içermektedir [7-8]. YND teknolojileri, özellikle geniş dizileme çıktılarını analiz etmek için gerekli hesaplama algoritmalarıyla birleştiğinde, genomik tabanlı çalışmaların doğasını kökten değiştirmeyi vaat etmektedir [9]. Okuma uzunluğu ve toplam çıktı açısından farklı yüksek verimli platformların zaman çizelgesi karşılaştırması, YND cihazlarının dizileme yeteneklerindeki hızlı ilerlemeyi aydınlatmaktadır.

Yeni nesil dizileme(YND) teknolojileri ile DNA diziliminin saklanabilmesi ve veri üzerinde elde edilen sonuçların analizi için cihazlar geliştirilmektedir. Geliştirilen bu cihazlarda DNA parçalarının analizleri çok daha kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Fakat bu cihazlar, çok büyük veri olan DNA'yı parçalı şekilde işlem yaparak DNA dizilimi oluştururken rastgele bölümlerde nükleotidler eksik, yanlış veya fazla okumaktadır. Bu çalışmada, günümüzde en yaygın kanser hastalıklarından biri olan V-raf Mürin Sarcoma Viral Onkogen Homolog B1 (BRAF) gen mutasyonunun tespiti için sıkça rastlanan veri okuma hatalarının tespit edilebilmesi ve düzeltilebilmesi üzerine bir yöntem önerilmiştir.

YÖNTEM

Veri Seti

Kullanılan DNA dizisi 1988 yılında Bethesdadaki tarafından kurulan Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi(NCBI) tarafından paylaşılan Homo sapiens(human) Braf gen modelinin Tablo 1' de gösterildiği gibi FASTA formatından elde edilmiştir.

Tablo 1. BRAF Geni Fasta Formatı

>NC_000007.14:c140924929-140719331 Homo sapiens chromosome 7, GRCh38.p13 Primary Assembly
CTTCCCCCAATCCCCTCAGGCTCGGCTGCGCCCGGGGCCGCGGGCCGGTACCTGAGGT GGCCAGGCGCC CTCCGCCCCGCGGCGCCGCCCGGGCCGCTCCTCCCCGCGCCCCCGCGCCCCCGCTCCT CCGCCTCCGCCG ATCAATAGGGGGCGAAACTCAGGGTTGGTCCGAGAAGGTCACGATTGGCTGAAGTATC CAGCTCTGCATC

İlk satır ‘>’ karakteri ile başlayarak dizilimi tanımlayan ifadelerle devam etmektedir. İkinci satırında ise DNA dizilim yer almaktadır.

K-mer Yöntemi

K-mer tabanlı yöntemler, dizileme okumalarının daha küçük sabit uzunlukta (k) dizilere bölünmesini ve bu kısa diziler üzerinde analiz yapılmasını içermektedir. K-merler “k – 1” bazlarıyla çakışır, hatalı veri oluşumunu belirtebilmektedir. Haritalama veya de novo montaj yaklaşımları gibi, özellikle hesaplama verimliliğinin çok önemli olduğu bazı uygulamalar için yararlı olabilecek bir yöntemdir. Örneğin; Elimizde L=9 boyutlu bir DNA dizisi ve k=3 boyutlu k-mer leri olan bir veriyi Tablo 2’de inceleyelim.

Tablo 2. K-mer Methodu Örneği

DNA Dizisi (L) :	ATCGATCAC
K-mer #1	ATC
K-mer #2	TCG
K-mer #3	CGA
K-mer #4	GAT
K-mer #5	ATC
K-mer #6	TCA
K-mer #7	CAC

L=9 olan DNA dizi boyutlu olan verinin k=3 boyutlu k-mer leri için toplam 7 tane k-mer sekansı bulunmaktadır. Burdan yola çıkarak(1);

$$S = L - k + 1 \quad \begin{array}{l} \mathbf{S:} \text{ K-mer Sekans Sayısı,} \\ \mathbf{L:} \text{ DNA Dizi Boyutu,} \\ \mathbf{k:} \text{ K-mer Boyutu.} \end{array} \quad (1)$$

Sekans Oluşturma

Yeni nesil dizileme cihazları(YND); az zamanda yüksek doğruluk oranlı sonuçlar elde etmek için okuma işleminde, DNA verisi çok büyük olduğu için tüm DNA dizilimini oluşturmak yerine DNA’yı parçalar(sekanslar) halinde oluşturmaktadır. YND cihazları simüle edilerek Tablo 3’ deki gibi dinamik olarak belirlenen boyutlarda sekanslar oluşturulmaktadır.

Tablo 3. DNA Sekansları Oluşturulması

Sekans Sayısı	Sekanslar
Sekans 1	CTCCCCCAATCCCATCAGGCTCGGCTGC
Sekans 2	CTCCGCCCGCGGCGCCGCCGGGCGGCTC
Sekans 3	ATCAATAGGGGGCGAACTGGGGTTGGT
Sekans 4	GTTTTACCCAGCAAATTATTTATGATTTAG
Sekans 5	TTCTGGTCTCTGGTCCTCTGTTTCCTAATG
.....
.....
Sekans n-1	AAAAAGATAGCTGAAATTCAGATTGAAGA
Sekans n	AAAAGGCAAAAAGAGTTCTATGTACTTGA

Kullanılan BRAF geninin boyutu:205999 olarak verilmiştir. Bu veri NCBI' da sağlıklı bir insan geni olarak belirtilmiştir. Bu veri üzerinden sekanslar oluşturulurken dinamik olarak belirlenen hata oranlarıyla rastgele nükleotid silinmesi, eklenmesi veya değişmesi şeklinde hatalar yapılmaktadır. Hata oranları, Yeni Nesil Dizileme(YND) cihazların çalışma prensibi göz önünde bulundurularak %1-3 arasında değişen değerler doğrultusunda oluşturulmuştur.

Oluşturulan sekansların sayısı, coverage(okuma derinliği) olarak ifade edilen DNA analizi edilecek verinin okuma derinliğini ifade eden değışkene bağı olarak hesaplanmaktadır(2).

$$n = \frac{g \times c}{s} \quad \begin{array}{l} \mathbf{n:} \text{ DNA Sekans Sayısı,} \\ \mathbf{g:} \text{ DNA Gen Boyutu,} \\ \mathbf{c:} \text{ Okuma Derinliği,} \\ \mathbf{s:} \text{ DNA Sekans Boyutu.} \end{array} \quad (2)$$

Hash Fonksiyonları

Bir hash işlevi, rastgele boyutlardaki girdileri sabit boyuttaki çıktılarla eşleyen deterministik bir işlemdir. Bu, sonsuz sayıda olası girdi olduğu, ancak yalnızca sınırlı sayıda olası çıktı olduğu anlamına gelmektedir. Şekil 1' de hash fonksiyonu çalışmanı prensibi gösterilmiştir.

Şekil 1. Hash Fonksiyonu

Hash fonksiyonların sayısı girdi verilerinin set edilecek indislerini belirlemek için kullanılmaktadır. Burda önemli olan durum hash fonksiyonlarının sayısıdır. Çünkü hash sayısının optimum değerinin bulunması girdi verilerindeki çakışmayı önlemimize sağlamaktadır. Çakışma oranı ne kadar az olursa girdi verisinin kontrol edilmesi de o kadar doğru sonuç vermektedir.

Bloom Filter

Bloom filtresi, 1970 yılında Burton Howard Bloom tarafından tasarlanan ve hızlı ve bellek açısından verimli bir şekilde bir elemanın bir kümenin üyesi olup olmadığını test etmek için kullanılan, alanı verimli kullanan bir olasılıksal veri yapısıdır [10]. Bloom filtresi, yanlış pozitiflerle dinamik küme üyelik sorgularını destekleyen olasılıklı bir veri yapısıdır [11]. Düşük oranda yanlış pozitiflere izin verirken, bir veri setinde birden fazla bulunan tüm k-merleri son derece kompakt bir şekilde tanımlamamıza olanak tanımaktadır. Bloom filtreleri bilgi işlem uygulamalarında yaygın olarak kullanılmıştır, ancak bugüne kadar biyoinformatikte nadiren kullanılmıştır. Temel tanım, Şekil 2'de gösterilmektedir. Bloom filtresi, her pozisyonda 0 olarak başlatılan bir bit dizisi B'dir. Ayrıca, her bir hash fonksiyon işlevinin belirli bir k-mer x'i B'deki bir konuma eşlediği bir dizi d karma işlevi, h1, ..., hd tanımlanmaktadır.

Şekil 2. Bloom Filter Örneği

Şekil 2' de 3 hash fonksiyonuna sahip bir Bloom filtresi örneği bulunmaktadır. K-mer a ve b eklenmiştir, ancak c ve d eklenmemiştir. Üç hash işlevi oklarla temsil edilmektedir ve a ve b için hash fonksiyonuna karşılık gelen bitler 1'e ayarlanmıştır. Bloom filtresi, tüm bitleri 1'e ayarlanmadığı için k-mer c'nin eklenmediğini doğru bir şekilde göstermektedir. Ancak, k-mer d yanlış pozitifin bir örneğidir: eklenmemiştir, ancak bitleri a ve b'nin eklenmesiyle 1'e ayarlandığından, Bloom filtresi yanlışlıkla d'nin zaten görüldüğünü bildirmektedir [12].

Bloom filtresine bir k-mer x eklemek için, B'deki tüm d'ye karşılık gelen konumları 1 olacak şekilde ayarlanmıştır; yani, $i = 1, \dots, d$ için $B[h_i(x)] = 1$ ayarlanmaktadır. Ardından, bir k-mer y'nin eklenip eklenmediğini belirlemek için, karşılık gelen hash konumlarının her birinin 1 olup olmadığını kontrol etmektedir: yani, $B[h_i(y)]$ 'nin tümünün $i = 1, \dots, d$ için 1'e ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmektedir. Eğer durum buysa, y'nin muhtemelen daha önce görüldüğü sonucuna varılmaktadır [12]. Oluşturma gereği, bu prosedür verilerde birden fazla bulunan her k-mer'i doğru bir şekilde tanımlamaktadır; ancak, çok verimli bellek kullanımının maliyeti, y'nin daha önce görüldüğü, ancak aslında görülmediği sonucuna vardığımız yanlış pozitiflerin düşük oranını kabul edilmesidir.

İlk olarak, kombinatorik bir argümanla, yanlış pozitifin p olasılığının aşağıdaki formülle(3) tahmin edildiğini gösterilmektedir;

$$p = \left(1 - e^{-\frac{kn}{m}}\right)^k \quad \begin{array}{l} \mathbf{p}: \text{Yanlış Pozitif Olasılığı,} \\ \mathbf{k}: \text{Hash Fonksiyon Sayısı,} \\ \mathbf{n}: \text{Girdi Verisinin Boyutu,} \\ \mathbf{m}: \text{Bloom Filter Boyutu.} \end{array} \quad (3)$$

Litaratürde yanlış pozitifin genel olarak optimum değeri: 0.0000001(1.0E-7) olarak kullanılmaktadır.

İkinci olarak, aşağıdaki durumlarda k'nin optimal değeri hesaplanmaktadır(4);

$$k = \frac{m}{n} \ln 2 \quad (4)$$

Bu formülde, m / n'nin Bloom filtresindeki öge başına bit sayısı olduğuna dikkat edilmektedir. Dolayısıyla, optimal hash sayısı, eleman(b) başına bit sayısı ile doğrusal olarak artmaktadır.

$$k = b \log(2) \quad (5)$$

İlk formülde(3), k için optimal bir seçim olduğunu varsayarsak, şunu elde ederiz:

$$p = 2^{\frac{-m \log(2)}{n}} \quad (6)$$

Tüm veri analizinden çıkan sonuçta Bloom Filter boyutu(m) için;

$$m = \frac{n \log\left(\frac{1}{p}\right)}{(\log 2)^2} \quad (7)$$

Temel Bloom Filter formüllerine ek olarak bizim çalışmamızda projeye uyarlanmış Bloom Filter hesaplama formülü oluşturulmuştur. Bu formül ile(8) biz her girdi verisinin sekansları ile bu sekansların da k-mer alt sekansları üzerinden yeni Bloom Filter boyutunu belirleme işlemi yapılmaktadır.

$$m = c \times n \times k \quad (8)$$

m: Bloom Filter Boyutu,
c: Eleman Başına Kullanılan Bit Sayısı,
n: Filtrenin içereceği Beklenen Girdi Veri Sayısı,
k: Hash Fonksiyon Sayısı,

Hata Düzeltme

Girdi verisi üzerinde ki hatalı okumaların tespit edilme işleminden sonra belirlenen hatalı sekansın kendi içinde belirlenmiş olan k-mer boyutunda k-mer alt sekansları haline getirilmektedir. Her k-mer içindeki DNA bazları ilk indisinden başlayarak sırasıyla baz değişimi, baz eklemesi ve baz silmesi yapılarak Bloom Filter'a kaydedilen sağlıklı BRAF geni üzerinden sorgulama yapıp kontrolü sağlanmıştır. Hatalı veri kontrol sırasında doğru veriyi bulana kadar 'false' değerini üretecektir. Yöntem sonunda 'true' değeri elde edilince hatanın hangi indiste olduğu belirlenmiş olup düzeltilmesi yapılmıştır.

BULGULAR

Temel Bloom Filter formülleri ile kendi uyarladığımız Bloom Filter formülünü BRAF veri kümesi için ortak varyans noktası Tablo 4' de gösterilmiştir.

Tablo 4. BRAF Geni Veri Setinde Uygun BloomFilter Boyutu Belirlenmesi

BRAF VERİ SETİ BOYUTU: 205599						
Hash Sayısı	Temel BloomFilter			Uyarlanmış BloomFilter		
	<i>K-mer Boyutu</i>	<i>Set Edilen Sekans Oranı</i>	<i>BloomFilter Boyutu</i>	<i>K-mer Boyutu(Ortak)</i>	<i>Set Edilen Sekans Oranı</i>	<i>BloomFilter Boyutu</i>
4	48	%99,76	45834298	16	%94,67	13157376
5	24	%96,9	25304590	16	%94,67	16446720
6	16	%94,67	17482634	16	%94,67	19736064
7	9	%48,23	13659700	16	%94,67	23025408
8	7	%7,04	11513216	16	%94,67	26314752

Tablo 4' e göre iki formül için olası en optimum değerler için Bloom Filter boyutunun birbirine en yakın olan değerler kullanılmıştır. Bu doğrultuda, K-mer uzunluğu:16, Hash Sayısı:6 olarak uygun görülmüştür, çünkü Temel BloomFilter formüllerine göre uyarlanan veri değerleri ile Uyarlanmış BloomFilter veri değerlerin birbirine yakın oranlarda olması ve sekansların 16 boyutlu alt dizileri sadece kendilerine özgü olması beklenmekte ve aynı okumadaki farklı hiç bir sekansa bulunması beklenmemektedir. Ayrıca çakışmayı önlemek için hash fonksiyonları sayısını ve ram deki bellekteki çalışma süreleri baz alınarak uygun görülmüştür.

Tablo 5. Hata Ekleme Oranları

Olası Hata Ekleme Oranları			
Hatasız Sekans	1 Hatalı Sekans		2 Hatalı Sekans
%90	%5		%5
	<i>Silme Olasılığı</i>	<i>Ekleme Olasılığı</i>	<i>Yer Değiştirme Olasılığı</i>
	%20	%20	%60

Tablo 5' deki Hata ekleme oranları, NCBI'da paylaşılan hata değişim oranlarıyla ve yeni nesil dizileme cihazlarının hatalı okuma oranlarıyla örtüşecek şekilde yapılmıştır.

Hatalı veriler, sağlıklı BRAF geni üzerine YND cihazlarının belli oranlarda ki hata değerlerine göre ayarlanmıştır ve hata türleri de literatürdeki hatalı okuma veri analizi simülasyonları sonucuna uygun olacak şekilde ayarlanmıştır.

Tablo 6. Okuma Derinliği

Derin Okuma Yöntemi		
Okuma Derinliği	Hata Değerleri (error < derinlik/2)	Hata Olasılığı
30	415	%0,46
40	166	%0,15
50	98	%0,07

Okuma Derinliği, sekanslar arasındaki hataların tespitinde ki doğruluğunu artırmak için kullanılmaktadır. Derinlik arttıkça daha doğru sonuçlar elde edilmektedir. Derinlik artması Bloom Filter'a eklenecek sekans sayısını artırmaktadır bu yüzden Bloom Filter boyutu artırmaktadır, fakat filtre ortamında ki sorgulamasında sekanstaki olası hatanın daha doğru şekilde tespit edilmesine olanak sağlanmaktadır.

Olası hatalar derinlik boyutunun yarısına kadar olan indisler baz alınarak hesaplanmıştır. Çünkü yarısından fazla olan indislerde mutasyon olma ihtimali daha yüksektir.

Tablo 7. Hatalı Verilerin Tespiti

Orijinal Veri	Hatalı Veri	Hata Türü
AGCTGGGTGTGGTGG	AGCTGGGTGTGAGTGG	Ekleme Hatası
CCAGCACTTTGGGAGG	CCAGCACTT?GGGAGGC	Silme Hatası
TCTTAAAATTATTCCA	TCTTAAAATCATTCCA	Yer Değişme Hatası

Girdi verisinin Bloom Filter'a kaydedilmesi işlemi sonrasında veri içindeki hatalı okumaların tespiti Tablo 7'de gösterilmiştir. Sekanslardaki hatalı K-mer'ler belirlenmiştir. Tüm sekanslar üzerinde aynı işlem yapıp hatalı k-mer'ler belirlenmektedir. Hata tespit işlemi Bloom Filter'ın kendi sorgulama yöntemi algoritması ile sağlıklı veri ve kaydedilmiş veri arasındaki kıyaslama ile yapılmıştır.

Tablo 8. Hatalı Verilerin Düzeltilmesi

Tespit Edilen Hatalı Veri	Düzeltilen Veri	Hata Türü
AGCTGGGTGTGAGTGG	AGCTGGGTGTGGTGG	Ekleme Hatası Düzeltme
GACAGCAAACCTATATA	GACAGCAAACCTATAA	Ekleme Hatası Düzeltme
GAAATTAGCTGGGCAT	AAATTAGCTGGGCAT	Ekleme Hatası Düzeltme

Önerilen hata düzeltme yöntemi ile belirlenen hatalı sekanstaki hatalı indisin hata türüne göre düzeltilmesi Tablo 8'de gösterilmiştir. Bu tablo için belirlenen sekanslardaki hatalı k-mer'ler de ekleme hatası düzeltme işlemi uygulanmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

BRAF gen mutasyonunun tespiti için sıkça rastlanan veri okuma hatalarının tespit edilebilmesi ve düzeltilmesi işlemi yapılmıştır. Eldeki sonuçlar doğrultusunda Temel BloomFilter ve Uyarlanmış BloomFilter sonuçları incelendiğinde birbirine yakın sonuç doğrultusunda öznitelik değerleri belirlenmiş ve daha iyi sonuç üretilmesi planlanmıştır. Tablolarda ki sonuçlar doğrultusunda hatalı veri türleri olan ekleme, silme ve yer değiştirme hataları tespit edilmiştir. Tespit edilen hatalı sekanslarda önerilen düzeltme yöntemi ile bu çalışma için ekleme hatası düzeltilmesi yapılmıştır. Projenin devamı niteliğinde silme ve yer değişme hatalarının düzeltilmesi de amaçlanmaktadır. Bu işlemler sonunda temel Bloom Filter ile uyarlanmış olduğumuz Bloom Filter arasında çalışma zamanı kıyaslaması ve algoritma iyileştirilmesi planlanmaktadır. Sonraki çalışmalarda Bloom Filter'ın formül ve çalışma süresinde iyileştirmeler ve hata tespitinde daha geniş bir tespit algoritması yapılması planlanmaktadır.

Tüm hatalar düzeltilmesi sonucunda BRAF geni için mutasyon tespit işlemi daha kolay ve daha rahat tespit edilebilmesi için bir yol sağlamaktadır. Mutasyon tespitinin daha doğru ve erken tanı şeklinde olması durumunda tedavi için daha iyi sonuçlar alınacağı planlanmaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] F. Sanger, A.R. Coulson, A rapid method for determining sequences in DNA by primed synthesis with DNA polymerase, *J. Mol. Biol.* 94 (1975) 441–448.
- [2] A.M. Maxam, W. Gilbert, A new method for sequencing DNA, *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 74 (1977) 560–564.
- [3] F. Sanger, S. Nicklen, A.R. Coulson, DNA sequencing with chain-terminating inhibitors, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 74 (1977) 5463–5467.
- [4] E.S. Lander, et al., Initial sequencing and analysis of the human genome, *Nature* 409 (2001) 860–921.
- [5] J.C. Venter, et al., The sequence of the human genome, *Science* 291 (2001) 1304–1351.
- [6] Jarvie, Thomas. Next generation sequencing Technologies. USA: Drug Discovery Today: Technologies, 2008.
- [7] Mardis ER (2008a) Next-generation DNA sequencing methods. *Annual Review of Genomics and Human Genetics*, 9, 387–402.
- [8] Shendure J, Ji H (2008) Next-generation DNA sequencing. *Nature Biotechnology*, 26, 1135–1145.
- [9] Mardis ER (2008b) The impact of next-generation sequencing technology on genetics. *Trends in Genetics*, 24, 133–141.
- [10] G.Ç. Kayaturan (2017), Representing Shortest Paths in Graphs Using Bloom Filters without False Positives and Applications to Routing in Computer Networks, University of Essex, Department of Mathematical Sciences, A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy
- [11] Bloom BH: Space/time trade-offs in hash coding with allowable errors. *Commun ACM* 1970, 13:422-426[<http://doi.acm.org/10.1145/362686.362692>].
- [12] P. Melsted, J.K. Pritchard, Efficient counting of k-mers in DNA sequences using a bloom filter, Department of Human Genetics, The University of Chicago, Chicago IL, 60637, USA,

Melsted and Pritchard BMC Bioinformatics 2011, 12:333
<http://www.biomedcentral.com/1471-2105/12/333>